

SERTIFIKAT

To'rayeva Zarina Nodir qizi

MAVZU: SOG'LOM OVQATLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI

"XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM
TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" nomli
konferensiyaning 2026-yil 4-tom 4 - sonida nashr etildi. Ushbu
maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiiy baholandi va jurnalga
nashr etish uchun tavsiya etildi.

21.05.2026
SANA

BOSH MUHARRIR
Eshkarayev S. CH.

SERTIFIKAT

Kattaboyeva Muhayyo Nurmuhammad qizi

MAVZU: SOG'LOM OVQATLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI

**"XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM
TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR"** nomli
konferensiyaning 2026-yil 4-tom 4 - sonida nashr etildi. Ushbu
maqola tahrir hay'atidan o'tkazilib, ijobiiy baholandi va jurnalga
nashr etish uchun tavsiya etildi.

21.05.2026
SANA

BOSH MUHARRIR
Eshkarayev S. CH.

Research Science and
Innovation House

XXI ASRDA INNOVATION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" konferensiyasida

To'rayeva Zarina Nodir qizi

SOG'LOM OVQATLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI
mavzusi uchun

DIPLOM

bilan taqdirlanadi

BOSH MUHARRIR:
ESHKARAYEV S. CH.

Research Science and
Innovation House

XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" konferensiyasida

Kattaboyeva Muhayyo Nurmuhammad qizi

SOG'LOM OVQATLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI
mavzusi uchun

DIPLOM

bilan taqdirlanadi

BOSH MUHARRIR:
ESHKARAYEV S. CH.

Volume 4, Issue 4 2026

SOG'LOM OVQATLANISH VA SURUNKALI KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI

nomli maqola "XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar" nomli konferensiyasi tahrir hay'atidan o'tganligi bo'yicha

QABUL XATI

Maqola qabul qilingan sana: 21.05.2026

Maqola mualliflari: To'rayeva Zarina Nodir qizi, Kattaboyeva Muhayyo Nurmuhammad qizi

Research Science and
Innovation House

**BOSH MUHARRIR:
ESHKARAYEV S. CH.**

